

Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa (1921–2019)

Version 1

Description

O presente Plano de Gestão de Dados (PGD) estabelece as estratégias de recolha, organização, documentação, armazenamento, preservação e eventual partilha dos dados produzidos no âmbito do projeto de doutoramento intitulado “Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa (1921–2019)

Funder

No external funding

Grant

Informação e Memória:
Abordagem Sistémica da
Produção Literária,
Historiográfica e Cultural de
Luís Dias da Costa (1921–2019)

Researchers

Organizations

1. Main Info

Title of DMP: [Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa \(1921–2019\)](#)

Description:

O presente Plano de Gestão de Dados (PGD) estabelece as estratégias de recolha, organização, documentação, armazenamento, preservação e eventual partilha dos dados produzidos no âmbito do projeto de doutoramento intitulado “Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa (1921–2019)

Researchers:

Organizations:

Contact: [Costa Margarida \(uc2024164294@student.uc.pt\)](mailto:Costa Margarida (uc2024164294@student.uc.pt))

2. Funding

Funding organizations: [No external funding](#)

Grants: [Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa \(1921–2019\)](#)

Project:

3. License

License: [AFL-3.0](#)

Access Rights: [Public](#)

4. Templates

Descriptions

Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa (1921–2019)

O presente Plano de Gestão de Dados (PGD) estabelece as estratégias de recolha, organização, documentação, armazenamento, preservação e eventual partilha dos dados produzidos no âmbito do projeto de doutoramento intitulado “Informação e Memória: Abordagem Sistémica da Produção Literária, Historiográfica e Cultural de Luís Dias da Costa (1921–2019)

Template: [FCT - Template in English](#)

Type: [Dataset](#)

1 DATA INFORMATION

1.1 What existing data will be re-used?

1.1.1 Will you re-use existing data for this project?

Yes

1.1.2 Which existing data you will re-use and under which terms of use?

- datasets derivados da análise documental - estruturas de classificação arquivística - instrumentos de descrição

1.1.3 Describe the data type you will re-use

A investigação produzirá e utilizará dados qualitativos de natureza documental, provenientes principalmente da análise do espólio de Luís Dias da Costa e de fontes secundárias associadas. O corpus documental inclui: - documentos manuscritos e impressos do espólio - publicações em imprensa local e regional - monografias e textos dispersos - conteúdos digitais - notas analíticas produzidas

pela investigadora - esquemas conceptuais e modelos arquivísticos - bases de dados de descrição documental - metadados arquivísticos Os dados gerados durante a investigação incluem também fichas de análise documental, mapas de fluxos informacionais, estruturas de classificação (Quadro Orgânico-Funcional) e instrumentos de descrição arquivística.

1.1.4 Describe the format of data you will re-use

pdf

1.2 What data will be created or produced?

1.2.1 Will new data be created in this project?

Yes

1.2.2 Describe the data you expect your research will generate.

• fichas de análise documental • notas de investigação e memos analíticos • bases de dados de descrição documental • mapas de fluxos informacionais • esquemas conceptuais e diagramas sistémicos • instrumentos arquivísticos de classificação e descrição

1.2.3 Describe the data format you expect your research will generate.

pdf

Os dados serão disponibilizados em pdf, nomeadamente Relatórios e tabelas . Se necessário serão também geradas versões em formatos estruturados e reutilizáveis (CSV/TSV para tabelas) permitindo a interoperabilidade e reuso

1.3 What is the data volume?

1.3.1 How much data storage will your project require in total?

0 - 10 GB

2 DOCUMENTATION AND METADATA

2.1 Documentation

2.1.1 Indicate what documentation will accompany the data.

A documentação associada aos dados incluirá: README por conjunto de dados (contexto, finalidade, estrutura de ficheiros/pastas, contacto, licença e como

citar);Dicionário de dados (descrição de variáveis, unidades, codificações, valores em falta e regras de validação);Metodologia (procedimentos de recolha/geração, critérios de inclusão/exclusão, passos de limpeza e transformação); Controlo de versões e registo de alterações relevantes (ex.: CHANGELOG ou histórico no repositório); Guia de reprodução (quando aplicável), indicando como gerar outputs a partir dos dados e do software.

2.2 Metadata

2.2.1 Is there metadata associated with the data?

Yes

2.2.2 Indicate which metadata will be provided to help others identify and discover the data.

O conjunto de dado é acompanhado por metadados descritivos (formato, texto, criador, data de criação e alteração, etc.)

2.2.3 Please identify the metadata standard(s) that apply.

Couldn't find it? Insert it manually

ISO 639-3

2.2.4 Please identify the controlled vocabularies that apply.

Serão utilizados vocabulários controlados e standards reconhecidos para garantir a interoperabilidade dos dados. Para a identificação de línguas nos datasets e metadados será adotado o standard ISO 639-3. Adicionalmente, será utilizado o DDI (Data Documentation Initiative) para descrição de dados de Ciências Sociais e, quando aplicável, o Dublin Core para metadados gerais. As palavras-chave seguirão classificações reconhecidas na área, como a CESSDA Topic Classification.

2.2.5 Please select the appropriate language for metadata.

por

3 STORAGE AND SECURITY OF DATA AND METADATA

3.1 How will data and metadata be stored and backed up during the research?

3.1.1 Describe where the data and metadata will be stored during the project.

Institution networked research storage

3.1.3 Is there a policy in place for data backups during the project?

Yes

Other storage

3.1.4 Please describe the type of backup.

Full backup

3.1.5 Please describe the frequency of backup.

Weekly

3.2 Protection and security of sensitive data

3.2.1 How will data security and protection of sensitive data be taken care of during the research?

Not applicable (no sensitive data)

4 PERSONAL DATA, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND OWNERSHIP

4.1 How will you handle issues regarding the processing of personal information and intellectual property rights and ownership?

4.1.1 Will you process and/or store personal data during your project?

Yes

4.1.2 How will compliance with legislation and (institutional) regulation on personal data be ensured?

Cumprindo o prescrito pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados.

4.1.3 How will ownership of the data and intellectual property rights to the data be managed?

Univesity of Coimbra - FLUC

5 DATA SHARING AND LONG-TERM PRESERVATION

5.1 Long-term data preservation

5.1.1 How will data be selected for long-term preservation?

All data resulting from the project will be preserved for at least 10 years

5.2 Data available for re-use

5.2.1 What data will be made available for re-use?

All data resulting from the project will be made available

5.2.3 When will the data be available for re-use, and for how long will the data be available?

Data available as soon as archived in repository

os dados permanecerão disponíveis no repositório pelo período de preservação definido, idealmente, se possível de forma indefinida conforme as políticas do repositório.

5.2.5 Please confirm if:

The repository is registered in the re3data directory

5.2.6 Please indicate whether a persistent identifier will be pursued.

Yes

DOI

Couldn't find it? Insert it manually

5.2.7 Under which license will the data be archived and made available for re-use?

Academic Free License 3.0

Couldn't find it? Insert it manually

University of Coimbra

5.2.8 Describe your strategy for publishing the analysis software that will be generated in this project.

No

6 RESPONSIBILITIES AND RESOURCES

6.1 Responsibilities and resources for data management

6.1.1 Who (for example role, position, and institution) will be responsible for data management?

Margarida Maria Lobato de Azevedo Costa (0009-0006-8590-0981)

Couldn't find it? Insert it manually

University of Coimbra

Os dados serão geridos pela equipa de projeto até à defesa pública da Tese. A posterior disponibilização em repositório institucional transfere essa responsabilidade para a University of Coimbra. A Investigadora Principal (estudante de doutoramento) será responsável pela gestão dos dados ao longo de todo o projeto, incluindo a recolha, organização, documentação, armazenamento e partilha dos dados. A investigadora está afiliada à University of Coimbra. Os orientadores fornecerão supervisão científica e assegurará boas práticas de gestão de dados. Os serviços de apoio institucionais nomeadamente os serviços de informática poderão auxiliar no armazenamento, cópias de segurança e preservação a longo prazo.

6.1.2 What resources (for example financial and time) will be dedicated to data management and ensuring that data will be FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)?

Não se prevê a alocação de recursos humanos ou financeiros específicos à gestão de dados. Apenas a atribuição de tempo para aspetos de planeamento, tratamento e processamento de dados, não sendo ainda previsível calcular custos de armazenamento necessários. A implementação do projeto de gestão de dados, no que concerne à curadoria de dados, gestão de qualidade e criação / organização de metadados recairá sobre a Doutoranda, signatária da presente proposta

Powered by

